

DOI: 10.5281/zenodo.1304429
UDC 519.868:338.46:614.2:330.131
JEL Classification: H89;I19;M20;O22

ECONOMIC GROUNDS FOR THE TRANSFER OF SUBJECTS OF THE COMMON SPHERE FOR SELF-REPAYMENT

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СУБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ НА САМООКУПНІСТЬ

Leonid M. Taraniuk, Doctor of Economics, Professor
Sumy State University, Sumy, Ukraine
ResearcherID: B-2314-2018
ORCID: 0000-0003-1842-7128
Email: Lnt@ukr.net

Darina S. Shevelyova
Sumy State University, Sumy, Ukraine
ResearcherID: I-7538-2018
ORCID: 0000-0001-9913-5922
Email: sheva3097@ukr.net
Received: 3.02.2018

Таранюк Л.М., Шевельова Д.С. Економічне обґрунтування переведення суб'єктів комунальної сфери на самокупність. Оглядова стаття.

Підвищення рівня конкуренції на ринку вимагає від суб'єктів державної та комунальної власності в своїй діяльності все більше залучати ефективні ринкові механізми.

В наукових працях недостатньо уваги приділено особливостям впровадження проектноорієнтованого підходу як елементу економічного обґрунтування переведення об'єктів комунальної власності на самокупність.

В статті досліджено процеси переведення компаній комунальної сфери на повну самокупність з урахуванням використання методів оцінки факторного впливу на господарську діяльність та математичного моделювання. Досліджено теоретичний базис поняття «самокупність», проведено оцінку факторного впливу та математичне моделювання залежності доходів та витрат комунальної компанії при переведенні її на самокупність.

Ключові слова: економічне обґрунтування, самокупність, комунальне підприємство, установа, метод, модель

Taraniuk L.M., Shevelyova D.S. Economic grounds for the transfer of subjects of the common sphere for self-repayment. Review article.

Increasing the level of competition in the market requires that the subjects of state and communal ownership in their activity increasingly involve effective market mechanisms.

In scientific works insufficient attention is paid to the peculiarities of the implementation of a project-oriented approach as an element of the economic substantiation of the transfer of objects of communal property to self-sufficiency.

The article investigates the processes of transferring companies of the communal sphere to full self-sufficiency, taking into account the use of methods for evaluating factor influence on economic activity and mathematical modeling. The theoretical basis of the concept of "self-sustainability" is investigated, the factor influence estimation and mathematical modeling of the dependence of the income and expenses of the municipal company upon its transfer to self-sustainability have been carried out.

Keywords: economic grounds, self-sustainability, communal enterprise, institution, method, model

В умовах розвитку ринкових відносин та підвищення рівня конкуренції на ринку надання послуг на державному та регіональному рівнях, виникає необхідність у підвищенні рівня економічної ефективності суб'єктів господарювання комунальної сфери. Даний процес викликаний передусім високим рівнем конкурентної боротьби між приватними суб'єктами господарювання на ринку надання послуг. Тому формується нагальна потреба переходу комунальних підприємств на самокупність з отриманням високого рівня конкурентоспроможності завдяки надання якісних сервісних послуг з високим рівнем їх диверсифікації, гнучкості в політиці ціноутворення послуг, формування ефективного механізму тендерних закупівель товарно-матеріальних цінностей, реалізації дієвих стратегій свого розвитку на ринку та нарощування економічного потенціалу комунальних підприємств. Одним з шляхів вирішення даного завдання є переведення суб'єктів комунальної сфери на самокупність. Тому актуальність даного наукового дослідження є безсуперечною. З урахуванням відображення основних елементів актуальності щодо підвищення економічної ефективності та потенціалу розвитку в діяльності суб'єктів комунальної сфери (медичні установи, обслуговуючі компанії, житлово-експлуатаційні контори) доцільним є проведення економічного обґрунтування переведення їх на самокупність, що дозволить сформулювати ефективні управлінські рішення та підвищити рівень економічної ефективності наданих послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на роботу компаній у своїй праці досліджували такі вітчизняні вчені-економісти Ковбачук М.В., Беник Н.Г. [1]. Розгляд роботи підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку територій висвітлювала у своїй праці вченого Гончаренко М.В. [2]. Оцінку дохідної частини організацій комунальної сфери в системі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць було розглянуто у праці вчених Стегня М.І та Лінгура І.В. [3]. Формування наукового бачення діяльності неприбуткових організацій в системі світових соціально-економічних процесів займалася у своїй науковій праці Іртишева І.О. [4]. Систематизацією джерел формування фінансових ресурсів для підприємств комунальної сфери займався у своїй статті науковець Забаштанський М.М. [5]. Розробкою дієвого фінансового забезпечення роботи комунальних підприємств задля наповнення місцевих бюджетів займався у своїй праці Толуб'як В. [6]. Серед іноземних вчених, які займалися питаннями діяльності суб'єктів комунальної сфери треба відмітити працю Казеками Ш. (Kazekami, 2017) [7], в якій автором проаналізовано вплив різних факторів на продуктивність компаній комунальної сфери Японії. Оцінку державного боргу в роботі муніципальних компаній Австрії було розглянуто у праці вчених-економістів Брьозалера Ю., Гетзнера М., Хабера Г. (Bröthaler, Getzner, Haber, 2015) [8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

В наукових працях недостатньо уваги приділено особливостям впровадження проектноорієнтованого підходу як елементу економічного обґрунтування переведення об'єктів комунальної власності на самоокупність. Тому в даній науковій праці буде досліджено техніко-економічне обґрунтування переходу комунального підприємства на повну самоокупність.

Метою статті є економічне обґрунтування переходу компаній комунальної сфери на самоокупність. В статті автори ставлять завдання обґрунтувати переведення суб'єктів комунальної сфери на самоокупність з метою підвищення економічної ефективності їх діяльності та формування бюджетної ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження

Серед шляхів підвищення рівня економічної ефективності господарської діяльності компаній є переведення підприємств на повну самоокупність, реалізуючи засади самофінансування.

В економічному словнику-довіднику Мочерного С.В. [9] процес діяльності на засадах самоокупності визначається як вихідна умова самостійної господарської діяльності підприємства, яка означає заміщення витрат за рахунок доходів від реалізації продукції та надання послуг [9].

Автори наголошують, що при проведенні економічного обґрунтування переходу суб'єктів комунальної сфери на самоокупність на засадах проектноорієнтованого підходу, виникає необхідність використання методів оцінки факторного впливу на господарську діяльність та математичного аналізу як елементів даного економічного обґрунтування.

Дослідимо оцінку факторного впливу на роботу обласного комунального закладу «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» (далі ОКЗ «СОКСП»), що надає послуги з терапевтичної стоматології, на підставі проведеного економічного аналізу діяльності установи за 2014-2017 рр. та розробленого авторами техніко-економічного обґрунтування переходу комунальної установи на самоокупність [10]. Дана оцінка факторного впливу наведена в таблиці 1.

Зазначимо, що при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014-2017 рр., при розробці техніко-економічного обґрунтування, було встановлено позитивний вплив на господарську діяльність медичного закладу, але треба зазначити зростання собівартості виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014-2017 рр. (+2452343 грн.), що є необхідною передумовою до переведення установи на самоокупність та формування економії бюджетних коштів. З проведеної оцінки факторного впливу встановлено, що зростання собівартості виробленої та реалізованої продукції за рахунок зовнішніх чинників (інфляція, зростання цін на медикаменти постачальників, підвищенням тарифів на опалення, воду та електроенергію), так і внутрішніх чинників (зростання мінімальної заробітної праці), що є необхідною передумовою до переведення установи на самоокупність та формування економії бюджетних коштів.

Автори вважають, що необхідність переведення закладу ОКЗ «СОКСП» на самоокупність також обумовлена наступними факторами:

- високим рівнем бюджетних витрат на заробітну плату обслуговуючого персоналу та адміністрації закладу;
- високими бюджетними витратами на медичні матеріали, медикаменти, які необхідні для проведення стоматологічних та медичних послуг;
- високими витратами бюджетних коштів на утримання закладу, які містять витрати на комунальні послуги (опалення, електроенергія, технологічна вода) та бюджетні витрати на відрядження персоналу.

Таблиця 1. Основні чинники впливу на результати фінансово-господарської діяльності ОКЗ «СОКСП»

Показник	Динаміка базового (2014 р.) та звітного періоду (2017 р.)	Факторний вплив	Характеристика факторів впливу
Обсяг виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [10]	Збільшення (+2452343 грн) [10]	Збільшення показника відбулося за рахунок зміни обсягу послуг та їх цін	Збільшення кон'юнктури ринку, розширення спектру послуг, підвищення рівня інфляції
Собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [10]	Збільшення (+2452343 грн) [10]	Збільшення показника відбулося за рахунок зміни обсягу послуг та рівня їх витрат	Підвищення цін постачальників медичного обладнання та матеріалів, збільшення витрат за енергоносії, опалення, воду та фонду оплати праці робітникам
Чистий прибуток (збиток) [10]	Незмінна (0 грн) [10]	Динаміка незмінна внаслідок неприбутковості організації	Відсутність факторів впливу
Дебіторська заборгованість [10]	Незмінна (0 грн) [10]	Динаміка незмінна внаслідок відсутності дебіторської заборгованості за 2014-2017 рр.	Відсутність факторів впливу
(у тому числі обсяги заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом) [10]	Незмінна (0 грн) [10]	Динаміка незмінна внаслідок відсутності дебіторської заборгованості за 2014-2017 рр.	Відсутність факторів впливу
Кредиторська заборгованість [10]	Зменшення (-16052,43 грн) [10]	Зменшення показника внаслідок покриття кредиторської недоїмки	Виплати з міського бюджету на погашення кредиторської заборгованості
(у тому числі обсяги заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом) [10]	Незмінна (0 грн) [10]	Динаміка незмінна внаслідок відсутності дебіторської заборгованості за 2014-2017 рр.	Відсутність факторів впливу
Заборгованості з виплати заробітної плати [10]	Незмінна (0 грн) [10]	Динаміка незмінна внаслідок відсутності дебіторської заборгованості за 2014-2017 рр.	Відсутність факторів впливу
Вартість активів [10]	Збільшення (+1743082,58 грн) [10]	Збільшення показника відбулося за рахунок закупівлі нових активів, ремонтом приміщень	Закупівля обладнання у постачальників, проведення ремонтних робіт
Стан основних фондів (первісна вартість) [10]	Збільшення (+1140520,85 грн) [10]	Збільшення показника відбулося за рахунок закупівлі нових основних фондів, реінновації основних фондів	Закупівля нового стоматологічного обладнання у постачальників, проведення ремонту існуючого парку обладнання, підвищення ринкових цін на обладнання при проведенні інвентаризації основних фондів
Ступінь зносу основних фондів [10]	Зменшення (-8,2%) [10]	Зменшення показника внаслідок оновлення основних фондів	Закупівля нового медичного обладнання, ремонт основних фондів 1-3 групи

Джерело: складено авторами за матеріалами [10]

Також слід зазначити сформовані авторами основні прогностичні результати переходу ОКЗ «СОКСП» на самоокупність, до яких слід віднести:

- оптимізація управлінських функцій, які пов'язані з підвищенням рівня управління комунальною установою, впровадження горизонтальних зв'язків між медичними службами закладу, які спрямовані на суттєве підвищення ефективності менеджменту комунального закладу та орієнтовані на своєчасне виконання завдань відповідними службами комунального підприємства;
- збільшення прибутку комунальної установи при переведенні її на самоокупність за рахунок надання клієнтоорієнтованих та диверсифікаційних медичних послуг;
- оптимізація витрат на заробітну плату, які будуть покриватися за рахунок власного доходу від здійснення господарської діяльності, при переведенні комунальної установи на самоокупність та формування бюджетної економії по даному виду витрат;

- оптимізація витрат на придбання медикаментів, матеріалів для стоматологічних коштів, які будуть покриватися за рахунок власного доходу від здійснення господарської діяльності, при переведенні комунальної установи на самоокупність та формування бюджетної економії по даному виду витрат;
- оптимізація витрат на утримання закладу (опалення, електроенергія, утримання та експлуатація обладнання), які будуть покриватися за рахунок власного доходу від здійснення господарської діяльності, при переведенні комунальної установи на самоокупність та формування бюджетної економії по даному виду витрат;
- оптимізація витрат на відрядження персоналу, які будуть покриватися за рахунок власного доходу від здійснення господарської діяльності, при переведенні комунальної установи на самоокупність та формування бюджетної економії по даному виду витрат;
- підвищення інвестиційної привабливості комунальної установи за рахунок впровадження ринкових механізмів управління;
- формування нової клієнтоорієнтованої стратегії діяльності комунальної установи згідно з міжнародним стандартам якості продукції та управління бізнес-процесами ISO;
- покращення рівня сервісу та медичного обслуговування населення даним комунальним закладом;
- формування бюджетної ефективності за рахунок збільшення надходжень до державного бюджету, яке відбуватиметься за рахунок майбутньої сплати комунальною установою податку на прибуток.

Щодо використання методів математичного моделювання, при побудові моделі залежності отриманого доходу від понесених витрат до та після переходу комунального підприємства на самоокупність, то вхідні дані моделі наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Основні показники техніко-економічного обґрунтування переведення ОКЗ «СОКСП» на самоокупність

Показник	Сума на рік
Обсяг виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до переведення на самоокупність, грн [10]	4433166 (2017 р.) [10] 3950734 (2016 р.) [10] 3029916 (2015 р.) [10] 1980823 (2014 р.) [10]
Собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до переведення на самоокупність, грн [10]	4433166 (2017 р.) [10] 3950734 (2016 р.) [10] 3029916 (2015 р.) [10] 1980823 (2014 р.) [10]
Обсяг виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) після переведення на самоокупність, грн [10]	18360000 (2018 р. прогноз) [10]
Собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) після переведення на самоокупність, грн [10]	17241960 (2018р. прогноз) [10]
Балансовий прибуток, грн	2768040 (2018 р., прогноз)
Чистий прибуток після переведення на самоокупність, грн	2330200 (2018 р., прогноз)
Маржинальний прибуток, грн	2810200 (2018 р., прогноз)
Рентабельність медичних послуг після переведення на самоокупність, %	16,05 (2018р. прогноз)
Інвестиційні вкладення, грн [10]	2200000 [10]
Строк окупності інвестиційних вкладень після переведення на самоокупність при ставці дисконтування 7%	1 рік 2 міс

Джерело: складено автором за матеріалами [10]

Сформуємо математичну модель залежності доходів від витрат до та після переведення суб'єкта на самоокупність, за наступною формулою:

$$f(Y_{ij}) = (C_{i1}; C_{i2}; V_{i1}; V_{i2}), \quad (1)$$

при обмеженні функції $C_{i1} \geq 0; C_{i2} \geq 0; V_{i1} \geq 0; V_{i2} \geq 0$

де $f(Y_{ij})$ – функція залежності доходів від витрат надання i -их послуг, що характеризує діяльність до $j1$ та після $j2$ переведення суб'єкта на самоокупність;

C_{i1} – загальні витрати i -ого проекту до переведення суб'єкта на самоокупність;

C_{i2} – загальні витрати i -ого проекту після переведення суб'єкта на самоокупність;

V_{i1} – загальний дохід i -ого проекту до переведення суб'єкта на самоокупність,

V_{i2} – загальний дохід i -ого проекту після переведення суб'єкта на самоокупність.

Сформуємо регресійне рівняння функції залежності доходів від витрат до та після переведення комунальної компанії на самоокупність, використовуючи дані таблиці 2 та програмний комплекс Statistica 10.0.

Дане регресійне рівняння залежності доходів (y) від витрат (x) буде мати наступний вигляд, при коефіцієнті апроксимації $R_2=0,99$:

$$y = 1,0787x - 258515 \quad (2)$$

Дане рівняння має лінійну функцію при високому коефіцієнті апроксимації, що характеризує високу достовірність отримання даних. Також слід визначити, що рівень пологості кривої залежності доходів та витрат в роботі підприємства може змінюватися від фактично отриманих доходів та витрат комунального підприємства.

Висновки

В даній науковій статті досліджено теоретичне підґрунтя поняття «самоокупність»; проведено оцінку факторного впливу на роботу комунальної компанії до переведення її на самоокупність; сформовано основні прогностичні результати переходу на самоокупність підприємства; побудовано модель залежності отриманого доходу від понесених витрат до та після переходу підприємства на самоокупність, яка має лінійну функцію при високому рівні достовірності отримання даних. У подальшому необхідно провести факторний аналіз та сформуванати математичну модель роботи комунального підприємства після переходу на самоокупність.

Abstract

Introduction. Increasing the level of competition in the market requires that state and communal entities in their work increasingly involve effective market mechanisms.

Purpose and tasks. In the article, the author sets the task to substantiate the transfer of entities of the communal sphere to self-sufficiency in order to increase the economic efficiency of their activities and the formation of budget efficiency. In modern scientific studies little attention is paid to the economic efficiency and self-sufficiency of the subjects of the communal sphere. The article is intended to justify the transfer of entities of the communal sphere to self-sufficiency in order to increase the economic efficiency of their activities.

Methods. In the article the processes of transferring companies of the communal sphere to full self-sustainment are examined, taking into account the use of methods for evaluating the factor influence on economic activity and mathematical modeling. Regarding the use of methods of mathematical modeling, the model of the dependence of the received income on incurred expenses before and after the transfer of the utility to the self-sustainment is constructed.

Result. In scientific works insufficient attention is paid to the peculiarities of the implementation of the project-oriented approach as an element of the economic substantiation of the transfer of objects of communal property to self-sufficiency. The article is intended to justify the transfer of entities of the communal sphere to self-sufficiency in order to increase the economic efficiency of their activities. In the article the processes of transferring companies of the communal sphere to full self-sustainment are examined, taking into account the use of methods for evaluating the factor influence on economic activity and mathematical modeling. The theoretical basis of the concept of "self-sustainability" is investigated, the factor influence estimation and mathematical modeling of the dependence of the income and expenses of the municipal company upon its transfer to self-sustainment have been carried out.

Conclusions. The theoretical basis of the concept of "self-sustainability" is investigated, an estimation of factor influence and mathematical modeling of a communal company during its transfer to self-sustainment is carried out. In the future, it is necessary to conduct a factor analysis and form a mathematical model of the operation of the utility after the transition to self-sustainability.

Список літератури:

1. Ковбатиюк М.В. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств / М.В. Ковбатиюк, Н.Г. Беник – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.
2. Гончаренко М.В. Підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку території / М.В. Гончаренко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 4(47). – С. 204-211.
3. Стегней М.І. Роль доходів від об'єктів комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць / М.І. Стегней, І.В. Лінтур // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 3(03). – С.140-143.
4. Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: монографія / [І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, М.І. Стегней та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 172 с.

5. Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства / М.М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 25-29.
6. Толуб'як В. Підвищення ефективності підприємств комунальної власності у завданнях наповнення бюджетів місцевого самоврядування / В. Толуб'як // Вісник НАДУ при Президентіві України. – 2004. – Вип. 4(47), № 1. – С. 257-264.
7. Kazekami S. Do service sectors need core sectors to improve their productivity? / S. Kazekami // Eurasian Economic Review. – 2017. – Vol. 7, № 3. – P. 389-410.
8. Bröthaler J. Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities / J. Bröthaler, M. Getzner, G. Haber // Empirica. – 2015. – Vol. 42, № 3. – P. 521-546.
9. Економічний словник-довідник / [ред. С.В. Мочерний] – К.: Феміна, 1995. – С. 289.
10. Техніко-економічне обґрунтування надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню в умовах переведення стоматологічної поліклініки на самоопитність. – Суми: ЧП, 2017. – 30 с.

References:

1. Kovbatiuk, M.V., & Benik, N.G. (2018). Influence of factors of external and internal environment on the process of functioning and adaptation of enterprises. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/.cgiirbis_64.exe. [in Ukrainian].
2. Goncharenko, M.V. (2014). Enterprises of communal ownership in the system of financial provision of sustainable development of territories. *Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya*, 4(47), 204-211 [in Ukrainian].
3. Stegnyy, M.I., & Lintur, I.V. (2016). The role of revenues from communal property objects in the formation of financial resources of administrative-territorial units. *Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiy*, 3 (03), 140-143 [in Ukrainian].
4. Iristysheva, I.O., Stroyko, T.V., & Stegney, M.I. (2014). Non-profit organizations in the system of world socio-economic processes. Kherson: Helvetia [in Ukrainian].
5. Zabashtansky, M.M. (2011). Sources of formation of financial resources of utilities enterprises. *Aktualni problemy ekonomiky*, 6, 25-29 [in Ukrainian].
6. Tolubjak, V. (2004). Improvement of the efficiency of communal enterprises in the tasks of filling the budgets of local self-government. *Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny*, 4(47), 1, 257-264 [in Ukrainian].
7. Kazekami, S. (2017). Do service sectors need core sectors to improve their productivity? *Eurasian Economic Review*, 7, 3, 389-410 [in English].
8. Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. (2015). Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities. *Empirica*, 42,3, 521-546 [in English].
9. Mocherny, S.V. (Eds.). (1995). *Economic Dictionary-Directory*. Kiev: Femin [in Ukrainian].
10. Feasibility study of the provision of qualified dental care to the population in conditions of transfer of dental clinics to self-sufficiency. (2017). Sumy: PE [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Таранюк Л. М. Економічне обґрунтування переведення суб'єктів комунальної сфери на самоопитність / Л. М. Таранюк, Д. С. Шевельова // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2018. – № 1 (3). – С. 69-74. – Режим доступу до журналу: <http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/69.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1304429.

Reference a Journal Article:

Taraniuk L. M. Economic grounds for the transfer of subjects of the common sphere for self-repayment / L. M. Taraniuk, D. S. Shevelyova // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2018. – № 1 (3). – P. 69-74. – Retrieved from <http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/69.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1304429.

